

**MONOGRAFIA DE PLANTAS AUTOCTONAS Y COSMOPOLITAS DE
RELEVANCIA SINGULAR**

Ligustrum lucidum Aiton

**EVALUACION DEL POTENCIAL ANTIOXIDANTE E INMUNOMODULADOR
Y OTROS EFECTOS TERAPEUTICOS CON ENFASIS EN LAS HOJAS**

Nombre y Apellido del autor:

Gaston Adolfo Gusmerini

Correo electrónico:

gastongusmerini@gmail.com

Cordoba Argentina

Fecha: 12 de agosto de 2025

AGRADECIMIENTOS

A Patricia Fernández, por su generoso aporte ,su capacidad y claridad.

A Diego Fabián ,por su fortaleza y colaboración profesional y humana.

A Jorge Alonso, por su grandeza y aporte desde un lugar de experiencia.

Resumen

Ligustrum lucidum (*L. lucidum*), una planta ampliamente utilizada en la medicina tradicional china, presenta múltiples propiedades farmacológicas, especialmente antioxidantes, hepatoprotectoras, tratamiento complementario en cáncer y osteoporosis e inmunomoduladora; se le reconocen fitoquímicos como iridoides, triterpenoides, flavonoides y fenoles, entre otros. Esta monografía revisa su uso tradicional, composición química, acciones farmacológicas, algunas relaciones entre los compuestos y sus propiedades, sus cualidades de alimento funcional y aspectos de seguridad, complementando con un análisis comparativo frente a *Syngonium podophyllum*, otra planta con potencial antioxidante natural. Los resultados respaldan la relevancia terapéutica de *L. lucidum* y sugieren áreas para futuras investigaciones. Se destaca especialmente la hoja y sus compuestos, cuyo potencial terapéutico permanece poco explorado en relación al fruto, con algunas similitudes en sus componentes y características singulares. Se reconoce la actividad inmunomoduladora de la planta en el fruto y su potencial como hipótesis en la hoja apoyándonos en dichas similitudes, además de su comprobada actividad antioxidante y otros elementos por investigar.

1 Introducción

Objetivo general

Dar respaldo científico a la especie *Ligustrum lucidum* utilizada en medicina tradicional china. Unir los conocimientos del saber ancestral con la ciencia para sustentarlos.

Objetivo específico

Proponer y avanzar en la hipótesis de la acción de *Ligustrum lucidum* como

inmunomodulador, presentando evidencia científica actual y pesquisando algunas aplicaciones clínicas.

Ligustrum lucidum Aiton (LLA) es una especie ampliamente utilizada en la medicina tradicional china (MTC) por sus propiedades farmacológicas, destacándose como tónico inmunológico, hepatoprotector y adaptógeno (Gao, L et al., 2015). Aunque la mayoría de los estudios se han centrado en los frutos, la hoja ha sido tradicionalmente utilizada y presenta un potencial terapéutico que aún requiere mayor investigación, mostrando resultados prometedores y buenas condiciones de seguridad hasta el momento.

El estrés oxidativo crónico es un mecanismo común en múltiples patologías, incluyendo enfermedades infecciosas, autoinmunes y degenerativas, y su manejo es clave para la prevención y tratamiento de estos cuadros. Las plantas con actividad antioxidante, como *L. lucidum*, adquieren relevancia en este contexto, ya que pueden modular la respuesta al mecanismo previamente descrito (Muscolo, 2024).

El presente trabajo tiene como propósito describir, identificar y analizar la información científica disponible sobre los compuestos bioactivos presentes en *L. lucidum*, evaluando su capacidad terapéutica más relevante, con especial atención en la acción antioxidante, y inmunomoduladora, demostrada en trabajos experimentales en el fruto, observada en resultados de laboratorio y mencionada en medicina tradicional china (Chen, L. et al., 2024; Gao, L et al., 2015; Liu et al., 2021). Esta revisión integral resalta la hoja como un componente con alto poder antioxidante y de interés emergente dentro del estudio de la planta (Ji et al., 2025).

En este trabajo se plantea como hipótesis la posibilidad de que la hoja posea propiedades inmunomoduladoras y otras vinculadas a antioxidantes. La comparación y

similitudes de compuestos entre la hoja y el fruto son un pilar de este análisis. Los hallazgos del estudio de Ji et al. (2025) amplían el conocimiento sobre el valor medicinal de las hojas de *Ligustrum lucidum* y sirven de referencia integral para seguir profundizando la investigación de otros efectos clínicos tal como se plantea en el abstract de dicho artículo, incluyendo la estimulación del sistema inmune, aunque el abstract se centra en los antioxidantes naturales. Podría existir una relación entre ambas (inmunoestimulante y antioxidante) según mecanismos biológicos conocidos a profundizar.

Taxonomía y descripción botánica

Nombre científico: *Ligustrum lucidum* W. T. Aiton

Familia: Oleaceae — la misma familia a la que pertenecen el fresno (*Fraxinus* spp.) y el olivo (*Olea europaea*). Es una planta perenne.

Nombre común: Siempreverde, ligustro brillante

- -Distribución: Especie originaria de China y el sudeste asiático, naturalizada en regiones templadas y subtropicales de todos los continentes. En Argentina se encuentra cultivada y asilvestrada, especialmente en zonas urbanas y suburbanas de Córdoba.
- Descripción morfológica: Árbol o arbusto siempreverde que puede alcanzar hasta 15 m de altura. Hojas simples, opuestas, coriáceas, de forma ovalada a elíptica, de 6–10 cm de largo por 3,5–4,5 cm de ancho, con 4–11 pares de nervaduras primarias visibles. Inflorescencias en panículas terminales de 8–20 cm; flores pequeñas, fragantes, con corola tubular de 4 lóbulos, blancas o crema, de aproximadamente 4–5 mm de longitud (De Juana Clavero, 2009).

2 Usos tradicionales

Ligustri Lucidi Fructus (LLF), fruto de *Ligustrum lucidum*, es una planta utilizada en la medicina tradicional china desde hace más de 2000 años. Se la ha empleado para mantener la energía vital, nutrir el hígado y los riñones, y fortalecer los huesos (Gao, L. et al., 2015). Según registros clásicos como el Shennong-Bencao-Jing (ca. 200 AC), y la Farmacopea China (2020), este fruto se usa para mejorar la visión, oscurecer el cabello y tratar síntomas asociados con el envejecimiento, como problemas menopáusicos, visión borrosa, tinnitus, dolores reumáticos, palpitaciones, dolor lumbar e insomnio (Gao, L. et al., 2015). El fruto maduro de *Ligustrum lucidum* (conocido en la medicina tradicional china como "Nu Zhen Zi") ha sido utilizado durante siglos para todo lo mencionado así como la pérdida de audición, debilidad en la zona lumbar y canicie prematura del cabello (Chen, L. et al., 2024). Además, esta planta se emplea para mejorar la salud ocular, siendo recomendada en casos de sequedad, enrojecimiento y dolor ocular relacionados con desequilibrios internos de calor y sed. También se ha reportado su uso para aliviar el dolor óseo asociado a enfermedades como la osteoporosis y trastornos reumáticos (Chen, L. et al., 2024). Por último, *Ligustrum lucidum* forma parte de fórmulas tradicionales chinas utilizadas en el tratamiento complementario contra ciertos tipos de cáncer, como es el caso de las preparaciones Er Zhi Wan y Zhenqi Fuzheng, que han mostrado efectos terapéuticos prometedores (Chen, L. et al., 2024).

Este uso tradicional está respaldado por su larga historia y su amplio cultivo en regiones de China, Corea e India, donde se valora tanto por sus propiedades medicinales como por su resistencia ambiental (Gao, L. et al., 2015).

Estos usos tradicionales reflejan la importancia de *Ligustrum lucidum* en la medicina popular china y fundamentan el interés actual en su composición fitoquímica y acciones farmacológicas. También se ha utilizado las hojas tradicionalmente, sin embargo el interés por su estudio fue bastante menor en relación al fruto. Es una fuente invaluable

de antioxidantes ,dato recientemente referido,pero nunca fue reportada ni explorada como el fruto en estudios científicos a pesar de también contar con una historia de uso de mas de 2000 años y aun se no se conoce en amplitud el mecanismo de acción de sus compuestos,.lo cual hace que este recurso no sea explotado en su justa medida(Ji et al., 2025).

Esta especie también es utilizada como alimento funcional y suplemento dietario en fórmulas herbales y otras partes de la planta también son referidos con utilidad potencial,como es el caso de las flores,ricas en flavonoides,al igual que las hojas y el fruto(Chen, L. et al.,2024).

. Las fórmulas herbales son el patrón predominante en la práctica clínica tradicional. Los pares de hierbas constituyen la unidad esencial y la forma más sencilla de prescripción de la MTC. Como puente entre una sola hierba y una formulación compleja, los pares de hierbas reúnen la experiencia de médicos veteranos de la MTC, interpretan en gran medida las características de la "utilización gregaria" de la MTC y encarnan a la perfección la connotación de la teoría terapéutica holística y el tratamiento de diferenciación de síndromes (Wang et al., 2022, citado en Chen, L. et al.,2024).

3 Componentes principales

En el género *Ligustrum*, la especie *L. lucidum* Aiton destaca por su rica composición fitoquímica, que incluye flavonoides, iridoides, triterpenoides y oleuropeína. Estos compuestos son considerados responsables de sus diversas propiedades farmacológicas, como antioxidante, antiinflamatoria e inmunomodularas pero no son los únicos compuestos de la planta.

La mayoría de los compuestos mencionados en este apartado son metabolitos secundarios , y en la tabla 2 se hace una síntesis integradora con estos compuestos,algunas propiedades y se agregan algunos con valor de alimentos funcionales y se citan las fuentes

. Flavonoides: Se han identificado varios flavonoides en las hojas de *L. lucidum* y se le atribuyen efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

Iridoides: Los iridoides presentes en *L. lucidum* pueden contribuir a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Triterpenoides: Compuestos como el ácido oleanólico se encuentran en las hojas de *L. lucidum* y se le atribuyen efectos antiinflamatorios y hepatoprotectores entre otros.

Oleuropeína: Este compuesto, conocido por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, también está presente en el aceite de oliva.

Además de los descritos también se han hallado flavonas y glicósidos feniletanoides y fenilpropanoides entre otros. Estos componentes actúan sinérgicamente para modular diversas vías biológicas, como la inhibición de la formación de osteoclastos, la regulación de la expresión de genes relacionados con la absorción de calcio y la modulación de la actividad de citoquinas inflamatorias. Estas acciones respaldan el uso tradicional de *L. lucidum* en el tratamiento de la osteoporosis y otras afecciones relacionadas con el envejecimiento.

Santos et al. (2012) estudian la bioconversión de oleuropeína a hidroxitirosol por bacterias lácticas, aportando datos sobre la transformación metabólica de compuestos fenólicos presentes en *Ligustrum lucidum*, lo que fortalece el fundamento de las propiedades antioxidantes e inmunomoduladoras atribuidas a estos compuestos.

En la hoja se aislaron específicamente triterpenoides, iridoides y flavonoides, como se observa en la tabla nro 1 (Ji et al., 2015).

A la actualidad se han aislado e identificado quince flavonoides del fruto, las hojas y las flores. Existe abundante evidencia que sugiere la presencia de cantidades significativas de flavonoides en extractos de *L. lucidum* (Jeong et al., 2016, citado en Chen, L., et al 2024). Cabe destacar que seis flavonoides se obtuvieron de las flores de *L.*

lucidum por primera vez en 2011: naringenina 120, luteolina 121, apigenina 122, quercetina 123, rutina 124 y apigenina-7-O-glucósido 125 (Long et al., 2011, citado en Chen, L. et al., 2024). Investigaciones previas han indicado que la ligustroflavona 134 es un glucósido flavonoide natural con excelentes propiedades farmacológicas, incluyendo efectos antiinflamatorios, antifibróticos, antioxidantes, y antiosteoporóticos (Feng et al., 2019; Kang et al., 2021, citados por Chen, L. et al., 2024)

Se ha desarrollado también como alimento funcional, con propiedades inmunorreguladoras, protectoras hepáticas, energizantes e hipoglucemiantes. Los productos incluyen tabletas, cápsulas, líquidos orales, vino y té, aunque todavía se basa principalmente en preparaciones tradicionales y se busca innovación. La industria alimentaria está creando snacks y alimentos enriquecidos con extractos o polisacáridos de *L. lucidum*, como bebidas, yogur, vinos y conservas, para aprovechar sus compuestos bioactivos. Los principales alimentos funcionales son los polisacáridos, aminoácidos y minerales (Chen, L. et al., 2024).

A continuación se presentan las tablas con los datos específicos que complementan la información explicativa desarrollada en los párrafos anteriores.

Tabla 1. Compuestos de la hoja de *L. Lucidum* del artículo de Ji et al., 2025

Autor(es) y año	Tipo de estudio	Parte usada	Modelo / Método	Resultados clave	Conclusión
Ji, X., Lu, C., Liu, X., Dai, L., Feng, W., Zhang, Y., Liang, Y., Wang, Z., & Li, C. (2025)	Experimental analítico	Hoja	-Extracción con disolventes (acetato de etilo y n-butanol) - Ensayos antioxidantes: DPPH, ABTS y FRAP -Análisis de espectrometría de masas de ionización - Identificación química: UPLC-QTOF-MS/MS - Mapeo espacial tisular: DESI-PI-MSI - Análisis estadístico con GraphPad Prism	Se identificaron 19 compuestos en la fracción de acetato de etilo y 21 en la de n-butanol. Los principales grupos fueron flavonoides, iridoides y triterpenos . Los flavonoides se localizaron mayormente en la epidermis y los terpenoides en el mesófilo . Las fracciones de acetato de etilo y n-butanol mostraron la mayor actividad antioxidante . El análisis mediante imágenes de espectrometría de masas por ionización identificaron 20 compuestos con la localización antes mencionada	Las hojas de <i>Ligustrum lucidum</i> Aiton tienen un potencial antioxidante real, significativo y poco estudiado . Este estudio ofrece una base científica robusta para el desarrollo futuro de antioxidantes naturales, aprovechando una biomasa abundante hasta ahora subutilizada.

Nota: información basada en el artículo citado en el encabezado de la tabla que es el siguiente: Identities and spatial distribution of active antioxidative components in *Ligustrum lucidum* Ait. leaves. *Chemistry & Biodiversity*.

Nota:En la tabla nro 2 se sintetizan los componentes con sus respectivas ubicaciones dentro de la planta, sus propiedades y fuentes al pie de página .y en la nro 3 se describen los flavonoides del fruto de *Ligustrum lucidum* y sus propiedades en la siguiente hoja.

Tabla 2.Principales compuestos bioactivos en *Ligustrum Lucidum* y características principales

Componente	Tipo (Fitoquímico / Nutricional)	Parte de la planta	Propiedades Principales
Flavonoides	Fitoquímico	Frutos, hojas, flores	Antioxidante, inmunomodulador
Iridoides / Secoiridoides	Fitoquímico	Frutos, hojas	Antioxidante, antiinflamatorio
Triterpenoides (ácido oleanólico)	Fitoquímico	Frutos, hojas	Antiinflamatorio, antiosteoporótico
Fenilpropanoides	Fitoquímico	Frutos	Antiviral, antioxidante
Oleuropeína(glucósido secoiridoide)	Fitoquímico	Frutos, hojas	Antioxidante, antiosteoporótico
Polisacáridos	Nutricional funcional /	Frutos	Inmunomodulador
Hidroxitirosol (fenol)	Fitoquímico/ nutriente funcional	Frutos	Inmunomodulador, antienvjecimiento
Salidrosidea(glucósido feneiletanoide)	Fitoquímico	Frutos	Antioesteoporótico
Nuzhenida(secoiridoide glucósido)	Fitoquímico	Frutos	Hepatoprotector* inmunomodulador

Nota:Fuentes: (Chen, L.,et al., 2024; Gao, L. et al., 2015; Ji et al., 2025; Liu et al., 2021; Santos et al., 2012).*Efecto posible no comprobado.

La salidrosidea y la nuzhenida son moléculas individuales y no grupos químicos en si ,al igual que el hidroxitirosol, pero se incluyen por su relevancia química y biológica.

Las tablas presentan datos específicos que complementan la información expuesta en los párrafos explicativos, dado que estos ya han sido previamente introducidos y anunciados en el texto. Aunque el consumo del fruto como alimento es tradicional, su

consideración como alimento funcional surge de estudios recientes que destacan propiedades antioxidantes e inmunomoduladoras de sus compuestos.

Tabla 3. Compuestos flavonoides del fruto de *Ligustrum lucidum* Aiton.

Flavonoide	Estructura o forma glicosilada	Observaciones / Propiedades
Apigenina	Aglicona	Flavona común con efectos antioxidantes y antiinflamatorios
Cosmosina	Apigenina-7-O-glucósido	Glicósido con buena biodisponibilidad
Apigenina-7-O-acetil- β -D-glucósido	Derivado acetilado	Puede tener diferente estabilidad o absorción
Apigenina-7-O- β -D-lutinósido	Glicósido con lutinosa	Primer hallazgo en esta planta
Luteolina	Aglicona	Propiedades antioxidantes, neuroprotectoras y antiinflamatorias
Luteolina-7-O- β -D-glucopiranosido	Glicósido	Forma soluble con actividad biológica
Quercetina	Aglicona	Antioxidante potente, actividad antiinflamatoria y antiviral

Nota: la información se elaboró .Fuente: Xiao-Hua Xu et al. (2007). Estudio sobre flavonoides en **Ligustrum lucidum**. Revista Zhong Yao Cai, mayo 2007. Artículo original en idioma chino. Se utilizó el resumen (abstract.) traducido al español. Se consultaron además fuentes de química y fitoquímica para ampliar conceptos específicos.

4 Acciones farmacológicas

Son numerosas como se mencionó en el apartado de uso tradicional .Se ha utilizado en dolencias frecuentes y ambulatorias como ya se dijo y también se ha utilizado para tratar enfermedades complejas ,como artritis,cáncer , síntomas de envejecimiento . En

este apartado se abordará desde un punto de vista de los conocimientos reportados en la actualidad.

Con respecto a los efectos antitumorales de *Ligustrum Lucidum* , si bien hay datos preliminares en estudios con modelos animales e in vitro y en muchas fórmulas de medicina tradicional china se ha utilizado históricamente para apoyar el tratamiento en los distintos tipos de cáncer, la evidencia científica disponible es limitada, por lo que este efecto no se aborda en profundidad ,centrándose este trabajo en su acción inmunoestimulante y otros aspectos de la terapéutica que son incluidos en este tópico.

El ácido oleanólico, un triterpenoide presente en *Ligustrum lucidum*, ha demostrado propiedades farmacológicas importantes, entre ellas actividad antidiabética y antifibrótica, que sugieren su utilidad en la prevención y tratamiento de enfermedades metabólicas y fibrosis tisular(Gao, D. et al., 2007).

Además, estudios con extractos metanólicos de hojas de especies del género *Ligustrum*, incluyendo *L. lucidum*, han evidenciado efectos analgésicos y antiinflamatorios significativos en modelos animales . Estos efectos se atribuyen principalmente a los triterpenoides como el ácido oleanólico y el ácido ursólico, que inhiben la actividad de la ciclooxigenasa-2 y disminuyen la permeabilidad microvascular, modulando mediadores inflamatorios(Wu et al., 2011).

Cabe mencionar además de los descriptos ,sus efectos, en el tratamiento de la hipercolesterolemia.,hepatoprotector,,antidiabético, antioxidante y antiosteoporóticos antivirales y como dijimos,inmunomodulador(Gao, L. et al., 2015), algunos de los cuales se desarrollan a continuación por su relevancia para este trabajo:

Actividad antioxidante

El mecanismo antioxidante de *Ligustrum lucidum* es fundamental para su efecto terapéutico en diversas enfermedades. Por ejemplo, el estrés oxidativo está implicado en

la osteoporosis posmenopáusica, y estudios en ratas ovariectomizadas mostraron que el extracto acuoso de *L. lucidum* reduce radicales libres y la activación de NF- κ B, mejorando la microestructura ósea y la densidad mineral (Wang et al., 2017, citado en Chen, L. et al., 2024). No obstante, ese estudio solo usó una dosis y se recomienda investigar efectos dosis-dependientes. Otro estudio con extracto de etanol de *L. lucidum* en ratas demostró que el extracto inhibe el estrés oxidativo agudo inducido por BHT, al reducir marcadores hepáticos y aumentar enzimas antioxidantes en pulmón, hígado y riñón (Lin et al., 2007, citado en Chen, L. et al., 2024) aunque ningún control positivo fue incluido en este ensayo (Chen, L. et al., 2024).

Aunque los frutos de *Ligustrum lucidum* llevan más de 2000 años siendo estudiados, el potencial medicinal de sus hojas está menos explorado. Se investigó la actividad antioxidante de diferentes extractos de hojas y identificó los compuestos activos. Las fracciones de acetato de etilo y n-butanol mostraron la mayor capacidad antioxidante. Se identificaron principalmente flavonoides, iridoides y triterpenos, distribuidos mayormente los flavonoides en la epidermis y los triterpenos en el mesófilo. Estos resultados amplían el conocimiento sobre el valor medicinal de las hojas de *Ligustrum lucidum*, sirven de referencia y sientan las bases para seguir profundizando la investigación en post del desarrollo de antioxidantes naturales y otros efectos clínicos como estimulante del sistema inmune y otros (Ji et al., 2025).

Actividad inmunomoduladora

Se observó que el extracto supercrítico de CO₂ de *L. lucidum* (5, 25, 50 y 100 mg/L) promueve la respuesta inmunitaria al estimular la proliferación de linfocitos, así como la regulación positiva de las poblaciones de linfocitos CD4⁺ CD8⁻ y CD4⁺ CD8⁺. Además, el extracto regula la expresión de citocinas relacionadas con Th1 y Th2, aumenta los niveles de IFN- γ , IL-2 y TNF- α en los linfocitos T cooperadores (Th)1, disminuye la

liberación de IL-4 e IL-10 en Th2 y estimula la secreción de óxido nítrico(Wang et al., 2012, citado en Chen, L. et al., 2024).

En otro estudio el hidroxitirosol del fruto de *Ligustrum lucidum* demostró actividad de estimulación en macrófagos y linfocitos esplénicos (Liu et al., 2021) y en una revisión de casi 80 fuentes literarias también se refiere el efecto inmunomodulador(Gao,L. et al., 2015).

Los polisacáridos derivados de *Ligustrum lucidum* han demostrado efectos inmunomoduladores significativos, incluyendo la mejora de la fagocitosis, la activación de linfocitos y la producción de anticuerpos en modelos animales inmunodeprimidos, lo que sugiere su potencial como agentes inmunoestimulantes naturales. (Jing et al., 2016)

Efectos antiosteoporóticos

En medicina tradicional china se utilizaron por mucho tiempo los frutos de *Ligustrum lucidum* sin datos certeros de su modo de acción. En un estudio experimental se identificaron componentes osteogénicos guiados por la actividad de la fosfatasa alcalina. El resultado demostró que el efecto antiosteoporótico se debe a diferentes compuestos con diferentes mecanismos y vías y algunas en relación al efecto antioxidante y el resultado resalta que la salidroside y la nuzhenida merecen mayor investigación como nuevas herramientas farmacéuticas para la prevención y tratamiento de la osteoporosis(Chen, Q. et al., 2013). Otros autores citan diferentes mecanismos de control y prevención de la osteoporosis postmenopáusicas y de diversas causas, como senil, diabetes y por estrés oxidativo. Se demostró que el extracto acuoso de *L. lucidum* puede preservar la calidad ósea mediante la prevención de la pérdida de calcio y la regulación de la producción de ácidos grasos de cadena corta en ratas ovariectomizadas.(Chen, L. et al., 2024) Si bien en ambos estudios los resultados no son concluyentes hay indicadores indirectos de beneficios fisiológicos con respecto a la osteoporosis.

Actividad antiviral

Ma et al. (2001) realizaron un trabajo in vitro con seis glucósidos secoiridoides aislados de los frutos de *Ligustrum lucidum*. Dichos compuestos fueron examinados contra cuatro virus patógenos: herpes simple tipo I (HSV-1), influenza tipo A (Flu A), virus respiratorio sincitial (RSV) y parainfluenza tipo 3 (Para 3). Se halló como resultado que mientras que oleuropeína mostró actividad antiviral relevante contra RSV y Para 3, con valores de CI₅₀ de 23,4 y 11,7 µg/ml, respectivamente. Lucidumósido C, el éster dimetílico de oleósido y ligustrósido mostraron actividad potente o moderada contra Para 3 (CI₅₀ 15,6-20,8 µg/ml). Contra los patógenos herpes simple tipo I (HSV-1), influenza tipo A (Flu A) no se halló actividad.

Además, se observó que la potencia antioxidante de estos glucósidos no se correlacionaba directamente con su efecto antiviral por lo cual son independientes, siendo el objetivo principal de este trabajo determinar dicha correlación.

Efecto hepatoprotector

Mencionado anteriormente, durante siglos, *L. lucidum* se ha utilizado comúnmente como un alimento tradicional para nutrir y desintoxicar el hígado en todo el mundo, incluyendo China, Corea, etc. (Yao et al., 2013, citado en Chen, L. et al., 2024). Según un estudio la administración oral de 100 mg/kg de extracto acuoso de *L. lucidum* atenuó la actividad de la alanina aminotransferasa y el estrés oxidativo en el hígado, mostrando un efecto protector sobre lesiones hepáticas en modelos animales. Por otro lado, experimentos in vitro demostraron que el extracto (100 µg/mL) inhibió la generación de ROS (sustancias reactivas al oxígeno) (Seo et al., 2017, citado en Chen. et al., 2024). También se comprobó que lesiones hepáticas inducidas por xenobióticos pueden ser fuertemente atacada por la ligustroflavona (5 mg/kg y 20 mg/kg, i. p.). Se realizó un estudio in vitro para dilucidar efectos antifibróticos (Kang et al., 2021, citado en Chen, L. et al., 2024).

Estas propiedades farmacológicas, desarrolladas en este capítulo, respaldan el uso tradicional de *Ligustrum lucidum* en el tratamiento de enfermedades inflamatorias, , dolorosas y metabólicas, y justifican su estudio continuo para el desarrollo de fitofármacos efectivos antiinflamatorio, inmunomodulador, hipoglucemiante, antioxidantes y acciones farmacológicas referidas e ir fortaleciendo con el avance de estos estudios la evidencia disponible.

En el uso tradicional se mencionan otros efectos y en algunos reportes se mencionan efectos antivirales amplios, mejoría de la visión en modelos animales y una posible reducción de la actividad hemolítica de glóbulos rojos. Muchos de estos efectos se han atribuido a la actividad antioxidante de sus compuestos bioactivos. Sin embargo, al no disponerse de evidencia ni referencias confiables que respalden estas propiedades, se opta por mencionarlas de manera breve y sin profundizar en su descripción farmacológica.

Análisis comparativo entre *Ligustrum lucidum* y *Syngonium podophyllum*

Tanto *Ligustrum lucidum* como *Syngonium podophyllum* presentan propiedades antioxidantes destacadas, atribuibles sobre todo en este último a sus compuestos fenólicos. La comparación entre las dos plantas se centra en los datos disponibles .En el caso de *Syngonium podophyllum*, estudios in vitro han demostrado que su extracto metanólico crudo posee un alto contenido de fenoles totales (10.55 mg de ácido gálico equivalente por gramo de extracto seco), correlacionado con una significativa actividad antioxidante, evaluada mediante ensayos como DPPH, capacidad antioxidante total (TAA) y poder reductor (RPA) (Hossain et al., 2017). Por otro lado, *Ligustrum lucidum* ha sido ampliamente estudiado por su composición fitoquímica, que incluye iridoides, triterpenoides y flavonoides, los cuales contribuyen a sus propiedades antioxidantes , hepatoprotectoras y antiinflamatorias y el hidroxitirosol que es un fenol antioxidante del

fruto. En este caso se centra la comparación en los datos disponibles y en *Ligustrum lucidum* en las hojas, donde la actividad antioxidante se evaluó mediante el cálculo de las concentraciones de las diferentes fracciones necesarias para eliminar el 50 % de los radicales libres de DPPH, ABTS y el método FRAP; las fracciones de n-butanol y acetato de etilo tuvieron las mejores actividades antioxidantes entre todas las fracciones de disolventes probadas (Ji et al., 2025). Aunque ambos comparten actividades antioxidantes, dado que los ensayos difieren y las matrices no son equivalentes, la evaluación es cualitativa. En *Syngonium podophyllum* los antioxidantes son principalmente fenoles y su capacidad antioxidante es muy potente y en las hojas de *Ligustrum lucidum* se evaluaron flavonoides, triterpenos y también iridoides. En síntesis *Ligustrum lucidum* cuenta con un respaldo más extenso en la literatura científica, mientras que *Syngonium podophyllum* requiere de más estudios para evaluar su seguridad y eficacia en aplicaciones terapéuticas. Así se plantea la hipótesis de que el extracto de *Ligustrum lucidum* podría presentar efecto antifibrótico, basado en el efecto descrito del ácido oleanólico, como fue citado anteriormente. Se propone comparar con *Syngonium podophyllum*, cuya riqueza en fenoles sugiere un potencial antioxidante y antifibrótico complementario por la riqueza de fenoles a comprobar mediante estudios experimentales, con el fin de no solo de evaluar posibles similitudes o diferencias en los mecanismos de acción, sino también la posibilidad de sinergia entre ambos compuestos para este fin. Ya fue citado antes el potencial antifibrótico de *Ligustrum lucidum*. Los efectos antioxidantes per se del *Ligustrum lucidum* ya fueron desarrollados en el apartado de acciones farmacológicas.

5 Seguridad y toxicidad

Aunque *Ligustrum lucidum* se ha utilizado como tónico esencial en diferentes sistemas médicos tradicionales a nivel mundial durante siglos, hasta la fecha, los datos sobre la

evaluación sistemática de la seguridad de esta hierba son insuficientes y rara vez se han reportado experimentos toxicológicos(Chen, L. et al., 2024).

Recientemente, los investigadores han prestado creciente atención a las alergias respiratorias, ya que pueden causar enfermedades y discapacidades, así como afectar la calidad de vida(Vizuet-de-Rueda et al., 2022, citado en Chen, L. et al., 2024).

Existe abundante evidencia de que el polen derivado de *Ligustrum lucidum* es uno de los alérgenos inhalantes más importantes que contribuyen a las enfermedades alérgicas respiratorias en todo el mundo, dada la amplia introducción de esta planta ornamental(Mani et al., 2015, citado en Chen, L., et al., 2024). Se afirma que el polen de *L. lucidum* causa sibilancias, asma y eczema(Robledo-Retana, 2020, citado en Chen et al., 2024).

Sin embargo y más allá de todas estas afirmaciones también existe una utilización generalizada en medicina tradicional china durante siglos de manera adecuada y segura a través de sus preparados herbales y en la actualidad. Y su inclusión en la farmacopea china desde el 2020(Liu et al., 2021).Además en toda investigación farmacológica la seguridad se ve determinada por su concentración ,vehículo ,via de administración y otras variables que influyen en la seguridad y toxicidad, aplicándose como regla general que incluye también a *L.Lucidum* y cualquier incluso *Syngonium podophillum*.

7 Discusión

La revisión realizada permite resaltar que *Ligustrum lucidum* constituye una especie de alto interés terapéutico, cuyo estudio ha estado históricamente concentrado en el fruto, mientras que las hojas permanecieron relegadas. El trabajo de Ji et al.(2025) aporta evidencia sólida,si bien es un estudio experimental, al demostrar que las hojas contienen flavonoides, iridoides y triterpenos con marcada capacidad antioxidante, lo que las convierte en una fuente bioactiva aún poco explorada. La distribución tisular específica

de estos compuestos en la epidermis (flavonoides) y el mesófilo (triterpenos) sugiere que el metabolismo secundario de la planta está estratégicamente organizado, lo que podría guiar la eficacia en la elaboración de futuros extractos.

Por otra parte tenemos que los frutos según el trabajo de Liu et al.(2021) aísla componentes inmunomoduladores siendo el principal el hidroxitirosol actuando sobre linfocitos esplénicos y macrófagos mostrando una actividad estimulante alta y otros compuestos sobre todo glucosidos secoiridoides actividad moderada y otros ninguna actividad.

Por otro lado tenemos que Chen et al.(2024) describen que el mecanismo inmunomodulador del extracto supercrítico de CO₂ de *L.lucidum* en diferentes concentraciones estimula los linfocitos , incrementa el interferón y regula citokinas a través de mecanismos un poco mas complejos que el descrito.Si bien no es explícito en la mayoría de su texto acerca de que parte del *L. lucidum* es la que esta incluida en las fórmulas que se utilizan en medicina tradicional china es bien sabido y hasta sobreentendido cuando no se explicita que lo que se utiliza en estas fórmulas son extractos del fruto,,que además este autor define y rescata como alimento funcional por algunos de sus componentes ,de los cuales uno de los principales son los polisacáridos , que han demostrado efectos inmunomoduladores significativos, incluyendo la mejora de la fagocitosis, la activación de linfocitos y la producción de anticuerpos en modelos animales inmunodeprimidos en el estudio de Jing et al.(2016).El polisacárido,,al que le mencionan además importantes propiedades incluyendo las antitumorales ,también se encuentra en el fruto y no en la hoja.. Además la ventaja de este estudio es que es en modelos animales y no in vitro.

Ahora bien hasta aquí todos estos efectos inmunomoduladores los tenemos en el fruto y salvo el estudio de Ji et al.(2025) mencionado antes y muy reciente ,que demuestra que se le están empezando a prestar atención a las hojas y que muestra con claridad el efecto antioxidante ,solo tenemos otro estudio con las hojas en el 2011,ya citado que utiliza extracto metanólico e involucra varias especies de *Ligustrum* incluyendo el *lucidum* donde uno de los componente mas activos mencionados es el ácido oleanólico como mediador de la inflamación.Este ácido es un elemento para tener en cuenta , que está tanto en extractos de la hoja como en el fruto y que tiene propiedades antiinflamatorias pero también se ha utilizado como enriquecedor de extracto de CO₂ supercrítico del fruto en modelos animales en estudios que muestran efecto inmunomodulador(Wang et al.,2012).

Ahora bien esto no es suficiente para afirmar la hipótesis de que la hoja pueda ser inmunomoduladora o inmunoestimulante pero la comparación con los frutos muestra coincidencias en la presencia de metabolitos clave, lo que fundamenta la hipótesis de que la hoja podría compartir dichas propiedades ya comprobadas en el fruto. Esta hipótesis se ve reforzada por el vínculo reconocido entre el control del estrés oxidativo y la regulación de la respuesta inmune. En este sentido, resulta razonable proponer a la hoja como candidata para estudios más específicos de inmunomodulación, más allá de la actividad antioxidante ya confirmada y sugiere una mayor utilización en función de su uso tradicional ,sujeta a exploraciones futuras.Ya sabemos que hay coincidencias gracias a la revisión de Gao et al.(2015)y otros estudios en la composición química donde este grupo aisla más de 100 componenetes activos considerados característicos del fruto incluyendo iridoides, triterpenoides y flavonas,entre otros y son los metabolitos clave a los que nos referimos.Lo que se percibe como necesario para dar cuerpo a esta hipótesis es un estudio exahustivo y una caracterización más específica de los compuestos de la

hoja y sus propiedades y seguir investigando como influye el control del stress oxidativo en la respuesta inmune. Esto es importante por contener la hoja antioxidantes al igual que el fruto.

En este contexto se rescata el testimonio clínico del naturópata Meneghetti (comunicación personal, 2017), formado en Alemania, quien recomienda el uso en infusiones de hoja de *Ligustrum Lucidum* como inmunoestimulante, y aunque se trata de una opinión de experto con bajo nivel de evidencia, aporta un elemento adicional, que suma a la larga tradición de uso documentada en la medicina china. Esta referencia, aunque no puede considerarse concluyente, cobra interés como información complementaria al correlacionarse con la hipótesis planteada en la monografía.

Como limitación general, debe reconocerse que gran parte de la evidencia disponible se centra en estudios preclínicos, sin ensayos clínicos controlados que confirmen la eficacia y seguridad en humanos. Además, no todos los estudios incluyen comparaciones dosis-dependientes, lo cual limita la reproducibilidad de los resultados y obliga a ser cautelosos al extrapolarlos a la práctica médica. Sin embargo, la consistencia de los hallazgos fitoquímicos y farmacológicos, junto con la coincidencia con usos tradicionales milenarios, ofrece un marco confiable para justificar la continuidad de la investigación.

Otro elemento a tener en cuenta y que también fue mencionado antes es la actividad antiviral de algunos compuestos glucósidos secoiridoides del fruto en estudios experimentales que también pueden ser profundizados y además investigados en la hoja y representan un efecto interesante complementario a la inmunomodulación.

La discusión sobre *Ligustrum lucidum* pone en relieve que sus hojas, tradicionalmente subestimadas, presentan un potencial terapéutico considerable. Explorar su papel como fuente antioxidante e inmunomoduladora no solo abre nuevas perspectivas farmacológicas, sino que además propone un aprovechamiento sostenible de una especie abundante e incluso considerada invasora, lo que le confiere un doble valor sanitario y ecológico. De manera prospectiva, se propone profundizar en ensayos preclínicos y clínicos que evalúen la inmunomodulación de extractos de hoja, así como explorar su potencial antifibrótico vinculado al ácido oleanólico.

En síntesis, la discusión sobre *Ligustrum lucidum* revela una planta de doble valor: como recurso terapéutico emergente y como modelo para integrar conocimiento tradicional con validación científica moderna. Su hoja, largamente relegada por la investigación científica, se perfila como una fuente promisoría de antioxidantes y posibles inmunomoduladores, cuya exploración futura podría enriquecer el arsenal fitoterapéutico disponible en una época en donde el uso de antibióticos, antifúngicos y antivirales ya no es suficiente para enfrentar las enfermedades de la comunidad (y esto refiriéndonos solo a la patología infecciosa).

El análisis comparativo con *Syngonium podophyllum* permite destacar que, si bien ambas especies poseen actividad antioxidante, *Ligustrum lucidum* cuenta con mayor respaldo científico y un uso prolongado en la medicina tradicional china, lo que aporta un marco de seguridad y validez histórica. *Syngonium* representa un recurso muy prometedor pero con menor evidencia, por lo que su aprovechamiento terapéutico todavía requiere confirmación experimental y clínica.

7 Metodología

Este trabajo se desarrolló como una revisión bibliográfica narrativa, basada en la recopilación, análisis e integración de información científica de *Ligustrum lucidum*.

Se realizó una búsqueda bibliográfica utilizando palabras clave específicas relacionadas con los compuestos y propiedades del *Ligustrum lucidum*. La búsqueda se centró principalmente en bases de datos académicas como PubMed, priorizando artículos de revistas indexadas y revisadas por pares; en caso de no encontrar información relevante, se descartó. También se consultaron adicionalmente otras fuentes y Google Scholar, aunque no se encontró información relevante en la mayoría de los casos.

Se incluyeron estudios in vitro, in vivo y clínicos que evaluaran la actividad química y biológica de los compuestos, así como sus posibles mecanismos inmunomoduladores. La selección se centró en artículos relevantes para la temática del trabajo, priorizando aquellos que aportaran evidencia directa sobre los efectos de los compuestos del *Ligustrum lucidum*. Se consideraron también revisiones bibliográficas exhaustivas publicadas como la de Gao, L., et al. (2015) y Chen L. et al. (2024) que recopilan información sobre la composición, usos tradicionales y propiedades biológicas de esta especie.

8 Conclusiones

Aunque tradicionalmente se ha destacado el fruto, empiezan a aparecer estudios con las hojas, uno en el género *Ligustrum* que incluye a *Ligustrum lucidum* y muestra efectos antiinflamatorios y otro realizado exclusivamente con hojas de *Ligustrum lucidum* que evidencia potente actividad antioxidante. Este último es el estudio de Ji et al. (2025) que afirma que las hojas también cuentan con 2000 años de tradición de uso y han sido menos exploradas que el fruto. En comparación con los frutos y otras partes de la planta, las hojas poseen un potencial significativo como fuente natural de antioxidantes debido a

su abundante biomasa ,contienen flavonoides y otros compuestos bioactivos que muestran un gran potencial terapéutico , lo que sugiere una alta concentración de fitoquímicos, constituyéndose este estudio en un referencia para futuras investigaciones con un marco más amplio de conocimiento.

Los estudios de Chen, L., et al. (2024) respaldan el uso milenario de la planta en fórmulas de la medicina tradicional china, incluyendo el uso integral de la planta y destacando su papel como alimento funcional. Sin embargo, estos trabajos no se focalizan específicamente en las hojas, a diferencia del estudio mencionado de Ji et al. (2025), lo que indica necesidad de profundizar en su estudio para comprender mejor sus efectos, tal como se ha hecho con el fruto, y extender su aplicación clínica. Los compuestos químicos compartidos entre ambas partes, fruto y hoja, como terpenoides , flavonoides e iridoides, son una base comparativa en la química y propiedades funcionales que permiten sugerir propiedades similares como la inunomodulación, ya constatada en el fruto fundamentalmente a través del hidroxitirosol si bien en estudios experimentales. A la luz de dicha afirmación sería interesante investigar si esta planta a través de las hojas puede estimular el sistema inmune. También como se dijo el extracto supercrítico de CO₂ de *Ligustrum lucidum* produce efectos inmunorreguladores y estimulantes del sistema inmune y el polisacárido de esta especie favorece la respuesta inmunitaria en modelos animales estimulando la fagocitosis, la respuesta linfocitaria y respuesta de anticuerpos.

La mayoría de las fuentes consultadas y el intenso trabajo de la ciencia moderna cada vez más demuestra y valida en términos científicos conceptos extraídos del saber popular y tradicional de la MTC. La inclusión del fruto de *Ligustrum lucidum* en el 2020 en la farmacopea china otorga seriedad a esta especie y respaldo formal.

El uso mayoritario de la planta como preparado herbal doble ,es decir, combinado con otras hierbas, se ha generalizado y el interés por esta especie medicinal es muy

amplio, los compuestos estudiados presentan potencial para desarrollo farmacológico y podrían considerarse para futuras solicitudes de patente. En comparación, *Syngonium podophyllum* también exhibe importantes propiedades antioxidantes, pero *Ligustrum lucidum* cuenta con un respaldo científico más sólido y evidencia de seguridad en su uso tradicional y moderno. De todas maneras las características químicas y la información recabada proporcionan elementos para desarrollar hipótesis de compuestos antifibróticos. Se recomienda continuar con investigaciones experimentales en la planta, así como en modelos animales y humanos, para desarrollar fitofármacos seguros y efectivos que aprovechen todas las partes de la planta en la línea de los antioxidantes y la inmunología, que en la actualidad son necesarios para fortalecer al huésped en enfermedades como dengue y otras infecciones, además de las enfermedades no transmisibles.

Un valor agregado es que su uso favorecería al medioambiente ecológico, ya que *Ligustrum lucidum* o siempreverde es considerada invasora en muchos lugares y plaga en el monte nativo de Córdoba (UNCiencia, 2023).

9 Referencias

- Chen, L., Huang, D., Jiang, L., Yang, J., Shi, X., Wang, R., & Li, W. (2024). A review of botany, phytochemistry, pharmacology, and applications of the herb with the homology of medicine and food: *Ligustrum lucidum* W.T. Aiton. *Frontiers in Pharmacology*, *15*, 1330732. <https://doi.org/10.3389/fphar.2024.1330732>
- Chen, Q., Yang, L., Zhang, G., & Wang, F. (2013). Bioactivity-guided isolation of antiosteoporotic compounds from *Ligustrum lucidum*. *Phytotherapy Research*, *27*(7), 973–979. <https://doi.org/10.1002/ptr.4820>

- De Juana Clavero, J. I. (2009). Taxonomía actualizada del género *Ligustrum* L. *Bouteloua*, 6, 16–71. <https://doi.org/10.1139/Y07-098>
- Gao, D., Li, Q., Li, Y., Liu, Z., Fan, Y., Liu, Z., Han, Z., Li, J., & Li, K. (2007). Antidiabetic potential of oleanolic acid from *Ligustrum lucidum*. *Canadian Journal of Physiology and Pharmacology*, 85(11), 1076–1083. <https://doi.org/10.1139/Y07-098>
- Gao, L., Li, C., Wang, Z., Liu, X., You, Y., Wei, H., & Guo, T. (2015). *Ligustrum lucidum* fructus as a traditional Chinese medicine: A review of its phytochemistry and pharmacology. *Natural Product Research*, 29(6), 493–510. <https://doi.org/10.1080/14786419.2014.954114>
- Hossain, M. S., Uddin, M. S., Kabir, M. T., Begum, M. M., Koushal, P., & Herrera-Calderon, O. (2017). In vitro screening for phytochemicals and antioxidant activities of *Syngonium podophyllum* L.: An incredible therapeutic plant. *Biomedical and Pharmacology Journal*, 10(3), 1267–1277. <https://dx.doi.org/10.13005/bpj/1229>
- Ji, X., Lu, C., Liu, X., Dai, L., Feng, W., Zhang, Y., Liang, Y., Wang, Z., & Li, C. (2025). Identities and spatial distribution of active antioxidative components in *Ligustrum lucidum* Ait. leaves. *Chemistry & Biodiversity*, 22(7), e202403441. <https://doi.org/10.1002/cbdv.202403441>
- Jing, S. J., Bo, S., Mingsan, M., & Qingya, L. (2016). Effect of *Ligustrum lucidum* polysaccharide on immunity of immunosuppressed mice. *Bangladesh Journal of Pharmacology*, 11(S1), S68–S71. <https://doi.org/10.3329/bjp.v11iS1.26919>
- Liu, J., Liu, Z., Wang, L., He, H., Mu, H., Sun, W., Zhou, Y., Liu, Y., Ma, W., Zhang, W., Fu, M., Fan, Y., & Song, X. (2021). Bioactivity-guided isolation of

- immunomodulatory compounds from the fruits of *Ligustrum lucidum*. *Journal of Ethnopharmacology*, 274, 114079. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2021.114079>
- Muscolo, A., Mariateresa, O., Giulio, T., & Mariateresa, R. (2024). Oxidative Stress: The Role of Antioxidant Phytochemicals in the Prevention and Treatment of Diseases. *International journal of molecular sciences*, 25(6), 3264. <https://doi.org/10.3390/ijms25063264>
- Ma, S. C., He, Z. D., Deng, X. L., But, P. P., Ooi, V. E., Xu, H. X., Lee, S. H., & Lee, S. F. (2001). In vitro evaluation of secoiridoid glucosides from the fruits of *Ligustrum lucidum* as antiviral agents. *Chemical & Pharmaceutical Bulletin*, 49(11), 1471–1473. <https://doi.org/10.1248/cpb.49.1471>
- UNCiencia. (2023). La invasión de siempreverdes pone en riesgo la diversidad de aves en las Sierras Chicas de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Disponible en: <https://unciencia.unc.edu.ar/biologia/la-invasion-de-siempreverdes-pone-en-riesgo-la-diversidad-de-aves-en-las-sierras-chicas-de-cordoba>
- Wu, C.-R., Hseu, Y.-C., Lien, J.-C., Lin, L.-W., Lin, Y.-T., & Ching, H. (2011). Triterpenoid content and anti-inflammatory properties of methanolic extracts of leaves from *Ligustrum* species. *Molecules*, 16(1), 1–15. <https://doi.org/10.3390/molecules16010001>
- Wang, J., Shan, A., Liu, T., Zhang, C., & Zhang, Z. (2012). In vitro immunomodulatory effects of an oleanolic acid-enriched extract of *Ligustrum lucidum* fruit (*Ligustrum lucidum* supercritical CO₂ extract) on piglet immunocytes. *International Immunopharmacology*, 14(4), 758–763. <https://doi.org/10.1016/j.intimp.2012.10.006>

Xu, X.-H., Yang, N. Y., Qian, S. H., Xie, N., Yu, M. Y., & Duan, J. A. (2007). [Study on flavonoids in *Ligustrum lucidum*]. *Zhong yao cai = Zhongyaocai = Journal of Chinese Medicinal Materials*, 30(5), 538–540. [Artículo en chino].